

DIALOG VA MONOLOGDA INSON RUHIY HOLATINING IFODALANISHI (TOHIR MALIK ASARLARI MISOLIDA)

Maftuna Hamrayeva

Termiz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada monolog va diologda inson ruhiy holatining ifodalanishi Tohir Malik asarlari misolida lingvistik tahlilga olingan. Inson ruhiy olamining cheksizligi, turfa ranglarda ifodalanishi asar qahramonlari nutqiy jarayonlar misolida talqin qilingan.

Kalit soʻzlar: monolog, diolog, ruhiy holat, lingvistik tahlil, olam manzarasi.

Tohir Malik adabiyot olamida oʻziga xos mavqega ega boʻlgan yozuvchi. Uning kichik hikoyalardan tortib ulkan asarlarigacha barchasi keng kitobxonlar nazariga tushib ulgurgan. Shunday asarlardan biri “Shaytanat” asaridir. Asar besh qismdan iborat boʻlib, har bir qismga qahramonlar xarakteridan kelib chiqib nom berilgan. Ushbu asar oʻzbek adabiyoti tarixida ilk bor detektiv ruhda yozilgani bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Asar nomlanishining oʻziga xos tarixi mavjud. Muallifning oʻzi bu haqda shunday yozadi: “Shaytanat atamasini men kashf etmaganman. Dastlab hazrat Navoiyning asarlarida, soʻng ustoz Abdulla Qodiriyning romanlarida uchratganman. Soʻzning lugʻaviy maʼnosi-shaytonlar, shayton yetovi taʼsirida yoʻldan ozdirishni ham tushunsa boʻladi. Boshqacharoq aytsak, shaytonlar boshqaradigan jinoyat olami nazarda tutilgan. Hazrat Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” dostonidagi bir bayt: “Riyoiy shayxdurkim shaytanatdin tavqi laʼnatdek solur oʻz boʻynigʻa tasbihni har lahza ul malʼun”- diqqatimni tortib, shu nom bilan bir asar yozish istagi tugʻilgan edi...” Yuqoridagi fikrlardan ham koʻrinib turibdiki, asar yaratilishidan oldin bunga “xamirturush” vazifasini oʻtaydigan materiallar toʻplangan. Asarning “Qasos” deya nomlangan

birinchi kitobidagi qahramonlar dialogidan ayrim parchalar bilan tanishamiz: -Men hazil o'yin deb o'ylabman...

-Qimorda hazil bo'lmaydi, erkak.

-Borganmisan?!

-Ha, borganman!

-Uch kun oldinmi?

-Ha, uch kun oldin.

-Juda yaxshi!

Yuqoridagi dialogdagi so'zlar qahramonlar ruhiy holatini ochib beruvchi leksemalar bo'lib, qahramonlar tilidan turli xil bo'yoq ottenkasi orqali ifodalanadi va so'zlovchining ma'lum bir vaziyatdagi holatini ochib berishga xizmat qiladi. Bundan tashqari asarda ko'plab qahramonlar nutqida foydalanilgan ko'chma ma'noli so'zlar, disfemizm iboralari, qurshov leksemalarini uchratish mumkin: - Ha, paxan, ahvol qandoq, zo'rmi? - dedi u Sharifga yaqinlashib.

- Pastga tushing mundoq, hisob-kitob qilib qo'yaylik.

- Allo, kim bu?- degan erinchoq ayol ovozi keldi.

- To'xtasin kerak,-dedi Asadbek jerkib.

- Uxlayapdilar.

- Uyg'ot g'aflatni.

- Jinnilik ham evi bilan-da, dedi u nihoyat.

- Haydar, Shilimshiq keldimi?-dedi Asadbek, Kesakpolvonga qarab.

- Otarchiga qanday ma'lum qilasan?

- Bu yog'i pishgan,-Kesakpolvon shunday deb pinjagining ich cho'ntagidan to'rtta fotosurat chiqarib, Asadbekka uzatdi.

- Eshik ochilib, yana Bo'tqaning basharasi ko'rindi.

Asar asosiy qahramonlari ruhiy holati asarning keyingi qismlaridagi taqdirini ham o'zgartirib yuboradi. Misol uchun, to'rtinchi kitobning oxirida shunday jumlar bor: "Nima uchundir ko'cha gavjum edi. Asadbek nima uchundir odamlar oqimiga qarshi yurib borardi..." Bunda ham ramziy ma'no yashiringan. Bosh

qahramon Asadbekning quyidagi gapiga e'tibor qilsak" Oxiratni degin... O'n besh mingni to'lab, u yoqdan mayda-chuyda olib kelsam, harajatni qoplarmikan?" qabilidagi jumllarida uning qanchalik qahri qattiq bo'lmasin, ba'zan suhbatdoshini sinash maqsadida o'zini unga mehribon insonday tutishi, ya'ni suhbatdoshining ko'nglidagi fikrlarni bilib olish mahoratidan ustalik bilan foydalanishi ochib berilgan. Asarda diniy qarashlar ham yo'q emas. Xususan, Kesakpolvon timsolida yoshligidan bolalarga xudosizlikni o'rgatgan o'qituvchini masxaralab kulishi sahnasi mavjud. Bu orqali yozuvchi o'sha davrda ham mavjud bo'lgan ikki diniy qarama-qarshiliklarni ustalik bilan yoritib bergan. Kesakpolvonning tilidan aytilgan "Nima xudoying uning tuzalishini istamayapdimi"-jumllari sobiq tuzum davrida kishilar ongiga singdirilgan og'ir, psixologik ta'sirni yoritib beradi. Quyidagi dialogga e'tibor qilaylik:

- Bola nima qilsin?
- Ment bilan birga bo'lganning qismati bir: endi uning yashashga haqqi yo'q.
- Balki...
- Nima, balki? Qonunni o'zgartirmoqchimisiz? Gapir!
- Qonun o'zgarmaydi. Joyiga qaytarib qo'ya qolaylik. Tinchisa o'sha yerda tinchiydi. Lager teletaypiga qo'yamiz.
- Mujmallik qilma.
- Krasnoyardagi ish yaxshi bo'ldi. Lekin u yerdagilarga yana bitta va'damiz bor.
- Qanaqa va'da?
- Biz ularga ikkita kuryer ro'para qilishimiz kerak edi.
- Buni bilaman. Lekin ketma-ket yuboriladi, deyilmagan. Orada o'zimiz ham ish qilib olishimiz kerak.

Yuqoridagi qahramonlar nutqida talaygina ko'chma ma'noli so'zlarni uchratish mumkin. Masalan, "ment", "qonun", "lager", "teletayp", "ish", "kuryer" kabi so'zlar faqatgina ma'lum bir guruh kishilari tomonidan qo'llanuvchi iboralardir. Ushbu iboralar lisonda boshqa ma'noni, nutq jarayonida boshqa ma'noni anglatadi. Asarda laqablardan ham keng foydalanilgan: "Kesakpolvon",

“Chuvrindi”, “Shilimshiq”, “Knyaz”, “G’ilay” va boshqa nomlarni keltirish mumkin.

Shuningdek, asarning “Murdalar gapirmaydilar” qissasida “Akula”, “Bo’ron”, “Kalamush” singari nomlar ham asarning o’ziga xos “tili” hisoblanib, qahramonlar nutqida keng qo’llaniladi. Shuning uchun ham bu asar adabiyotimizda “chuqur psixologizm”ni o’zida aks ettirgan asarlar sirasiga kiradi.